

ГЕНДЕР ТИЛШУНОСЛИГИНИНГ ФАЛСАФИЙ АСОСЛАРИ

Елена Казимовна Мусаева

Наманган қурилиш институти ўзбек тили ва адабиёти кафедраси катта

ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7835385>

Аннотация: мақолада гендер тилшунослиги масаласи кўриб чиқилади. Жинс шахснинг жамиятдаги хатти-ҳаракатларини ва бу хатти-ҳаракат қандай қабул қилинишини белгилайдиган ижтимоий жинс сифатида ўрганилади.

Калит сўзлар: жинс, ижтимоий жинс, гендер идентификатори, психологик жинс, еркак, аёл, нейтрал.

Замонавий дунёда, энг ғайриоддий қурилмалар аллақачон инсон томонидан ихтиро қилинган ва деярли ҳамма нарса ўрганилган – моддаларнинг энг кичик зарраларидан тортиб, на массаси, на самовий жисмларнинг ҳажми бўйича улкан ўлчовсиз, биринчи сўзларнинг маъносидан. чақалоқ жуда мураккаб бўлган ўта узун жумлаларгача ўз навбатида, биз уларни ўрганишда фаол иштирок етишни талаб қиладиган янги ва янги билим соҳаларини кашф етишда давом етамиз. Ушбу соҳаларнинг пайдо бўлиши, биринчи навбатда, инсоният дуч келадиган ва ҳал қилиниши керак бўлган муаммолар билан боғлиқ. Бугунги кунда гуманитар фанларнинг андросентрик билимларга ва индивидуал параметрларга қизиқиши ортиб бормоқда. Албатта, келажакда олиб борилган илмий-тадқиқот ишлари натижасида тил ва жинс ўртасидаги боғлиқлик билан боғлиқ барча саволларга жавоблар берилади. Ушбу мақола доирасида мен матнларни таҳлил қилмоқчиман ва ушбу матнларда биологик ва ижтимоий (жинс) жинс ўртасидаги мажозий номувофиқлик сабабини аниқламоқчиман. Ушбу масалаларни кўриб чиқишдан олдин баъзи тушунчаларни аниқлаш керак. Жинс, аслида, шахснинг жамиятдаги хатти-ҳаракатларини ва бу хатти-ҳаракат қандай қабул қилинишини белгилайдиган ижтимоий жинсдир. Яъни, бу еркак ва аёлнинг жамият белгилайдиган жиҳатлари ва энг қизиғи, бу жиҳатлар ўзига хос ижтимоий меъёр сифатида тақдим етилган. Жинс, тор ва аниқ маънода, жамият томонидан ўрнатилган еркак ва аёл хатти-ҳаракатларининг стандартлари. Бу" хатти-ҳаракатлар " туғма емас, балки шахс ўсиши билан шаклланади. "Ижтимоий жинс" ни нотўғри дастурлаш нафақат ижтимоий хулқ-атворнинг бузилишига, балки шахснинг луғатидаги туб инқилобга, аниқроғи, фикрларнинг лексик ва грамматик ифодасининг ўзгаришига олиб келади. Биологик жинс-бу табиат бизга берган жинс, еркак-еркак, аёл-аёл. Маълумки, иккита биологик авлод мавжуд, аммо аксарият тилларда учта грамматик авлод мавжуд, яъни: 1. Эркак (ркак); 2. Назокатли (назокатли); 3. Нейтрал (нейтрал). Табиийки, жинс барча тирик организмларга хосдир, учинчи тоифага ("нейтрал" тоифага) келсак, грамматикага ушбу гуруҳга тегишли жонсиз нарсалар ва ҳодисалар киради. Маълумки, биологик жинс ва грамматик жинс ўзаро боғлиқ ва бу муносабатлар gender омилининг ривожланишининг асосий асосидир. Дунёнинг аксарият тилларига, шу жумладан рус, инглиз ва немис тилларига хос бўлган жинснинг грамматик тоифаси. Ва ҳар бир тилда ушбу тоифанинг ўзига хос хусусиятлари мавжуд: - рус тилида эркак сўзлари асосан нол билан тугайди (бир нечта истиснолардан ташқари: юноша, дядя, дедушка, атташе);

- Аёл сўзлари охири билан тугайди-а (- я) ёки юмшоқ белги (ночь, дочь); – нейтрал

сўзлар – кўп ҳолларда-тугатиш. Жинси бўлмаган бошқа тиллардан олинган барча сўзлар (отлар) рус тилида уни олади: башмак, сундук, ярлык (туркий) – эркак. жинс. Гендер идентификацияси (психологик жинс)–бу шахсинг у ёки бу ижтимоий жинс вакили, яъни эркак ёки аёл ёки бошқа тоифадаги вакил сифатида ички ўзини ўзи англаши. Биологик жинсий алоқа параллел равишда ижтимоий жинсий алоқа билан боғлиқ бўлиши шарт эмас. Замонавий мулоқотда "эркак" дан ҳосил бўлган "аёл" тоифасидаги отлар ҳар доим ижобий баҳоланади. Агар аёл референтга эркак тоифаси қийматини қўллашда унинг "ошса," аёл " тоифаси қийматини эркакка ўтказишда унинг стимули салбий томондан баҳоланади. Тарихан феминин ва эркаклар бир-бирига қутбли қарама-қаршидир, улар сифат жиҳатидан ҳам, жинс ассиметриясининг тузилишида ҳам фарқланади. Агар тил механизмида иккала жинс ҳам назарда тутилган бўлса, грамматикада эркак шаклларида устунлик берилади. Аммо замонавий адабиётда "феминин"туркумидаги кўплаб сўзларни афзал кўрган мустақил Ўзбекистоннинг замонавий русийзабон ёзувчиларининг асарлари мавжуд.

References:

1. Kazimovna, M. E. (2022). GENDER RESEARCH ISSUES IN LINGUISTIK. Journal of Positive School Psychology, 10240-10242.
2. Kazimovna, M. E. (2022). PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AT LITERATURE LESSONS. INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876, 16(4), 18-19.
3. Kazimovna, M. E. (2022). Cognitive-Pragmatic Aspects of Gender Linguistics. Texas Journal of Multidisciplinary Studies, 5, 87-88.
4. Камалова, К. Ф. (2022). Работа с текстами по специальности на занятиях русского языка. In XVIII Виноградовские чтения (pp. 193-195).
5. Камалова, К. Ф. (2022). РУССКИЙ ЯЗЫК В СОВРЕМЕННОМ УЗБЕКИСТАНЕ. Conferencea, 203-207.
6. Камалова, К. Ф. (2022). ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ.
7. Камалова, К. Ф. (2022). ПРОБЛЕМЫ ОБУЧЕНИЯ РУССКОМУ ЯЗЫКУ В УСЛОВИЯХ ДВУЯЗЫЧИЯ.
8. Камалова, К. Ф. (1995). Воспитание культуры поведения подростков в семье на взаимовлияющих традициях узбекского и татарского народов.
- 9.
10. Камалова, К. Ф. (2013). Инновационные технологии и основные тенденции развития современной системы образования. Научный обозреватель, (3), 44-45.
11. Камалова, К. Ф. (2021). ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(7), 118-124.
12. Камалова, К. Ф. (2021). ИННОВАЦИОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ СПЕЦИАЛИСТОВ. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(7), 118-124.

13. Камалова, К. Ф. (2013). Этические традиции узбекского и татарского народов как факторы взаимовлияния на культуру поведения подростков. Журнал научных и прикладных исследований, (11), 16-18.
14. Камалова, К. Ф. (2014). Этические традиции узбекского и татарского народов как факторы взаимовлияния на культуру поведения подростков. Высшая школа, (1), 40-42.
15. Камалова, К. Ф., & Сафиязова, Д. Ж. (2013). Формирование личности-важнейшая задача высшей школы в условиях Узбекистана. Научный обозреватель, (2), 31-32.
16. Bakiyevna, R. G. (2023). Innovations in the Methodology of Teaching the Russian Language. Web of Synergy: International Interdisciplinary Research Journal, 2(3), 283-286.
17. Ризамухамедова, Г. (2021). Влияние Грамматической Интерференции При Изучении Русского Языка В Узбекской Аудитории. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 1(4), 800-804.
18. Ризамухамедова, Г. (2019). Особенности Перевода В Условиях Двужычия. Теория и практика современной науки, (2), 305-308.
19. Bakiyevna, R. G. (2021). Use of innovative methods in teaching the russian language to students of the national group of nonphilological universities. European Scholar Journal, 2(5), 129-130.
20. Bakiyevna, R. G. (2021). Use of innovative methods in teaching the russian language to students of the national group of nonphilological universities. European Scholar Journal, 2(5), 129-130.
21. Rizamuhamedova, S. A. G. METHODOLOGICAL BASES FOR THE ANALYSIS OF COMICS IN THE WORK OF AS GRIBOEDOV WOE FROM WIT.
22. Nuritdinovna, A. S. (2021). ON THE PROBLEM OF IMPOSING AND FASTENING THE SKILLS OF RUSSIAN ORPHOEPU IN THE SECONDARY SCHOOL WITH THE UZBEK LANGUAGE OF TEACHING. *Galaxy International Interdisciplinary Research Journal*, 9(12), 38-44.
23. Абдуллаева, С. (2023). К ВОПРОСУ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИНТЕРАКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ТЕХНИЧЕСКИХ ВУЗАХ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ. *Инновационные исследования в современном мире: теория и практика*, 2(12), 8-12.
24. Абдуллаева, С. Н. (2016). Теоретическая разработка проблемы обучения письму в общих методиках преподавания русского языка как неродного (иностранного). *Научная дискуссия: вопросы педагогики и психологии*, (5-1), 107-112.
25. Saida, A. (2016). OVERCOMING ISSUES OF GRAPHIC INTERFERENCE IN THE PROCESS OF TEACHING RUSSIAN TO UZBEK STUDENTS OF ACADEMIC LYCEUMS. *European Journal of Language Studies Vol*, 3(1).
26. Абдуллаева, С. Н. (2017). О ПЕРЕВОДЕ КАК ОДНОМ ИЗ ПРИЕМОВ РАЗВИТИЯ РЕЧИ В НЕЯЗЫКОВЫХ ВУЗАХ. *Научное знание современности*, (3), 8-11.
27. Абдуллаева, С. Н. (2017). Сопоставительный анализ фонологических систем русского и узбекского языков в методических целях. *Преподаватель XXI век*, (1-2), 317-335.
28. Абдуллаева, С. Н. (2020). Assessment by The Method of Questionnaire of the Level of Motivation of 9-Grades Students to Enrich the Russian Speech. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(8), 299-303.

29. Абдуллаева, С. Н. (2016). К определению орфографической компетенции в методике преподавания русского языка как неродного. *Актуальные научные исследования в современном мире*, (6-1), 23-27.
30. Abdullaeva, S. N. (2020). Methodology for The Formation of Spelling Competence in The Russian Language Among Students of Uzbek Groups of Academic Lyceums Using It Technologies. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 2(3), 426-432.
31. Абдуллаева, С. Н. (2021). Проблема Становления Компетентностного Подхода К Обучению Русскому Языку В Школах С Узбекским Языком Обучения. *Проблемы современного образования*, (3), 227-234.
32. Saidahon, A., Rizamuxamedova, G., & Ismatullaev, A. (2021). Antonimy In The Comedy AS Griboedov "Grigory From Mind". *Nveo-Natural Volatiles & Essential Oils Journal| Nveo*, 4255-4263.
33. Абдуллаева, С. А. К. (2016). Применение инноваций в образовании как требование времени. *Азимут научных исследований: педагогика и психология*, 5(3 (16)), 11-14.
34. Абдуллаева, С. Н., & Холбоев, З. Х. Особенности